

TA'LIM TIZIMIDA XALQARO TADQIQOTLARNI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI VA KUTILAYOTGAN NATIJALAR

Karimov Zafarbek Ataboyevich

Urganch davlat pedagogika instituti dotsenti, falsafa fanlari bo'yicha fan doktori(PhD)

Email:zafar.karimov.1988@bk.ru

Tel: +998939227097

Erkinova Zilola Ergash qizi

Urganch davlat pedagogika instituti "Milliy g'oya val falsafa" kafedrası stajyor-
o'qituvchisi

Email:zilolaergashevna1@gmail.com

Tel: +998976971890

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17636879>

Annotatsiya. Tezisdá O'zbekiston ta'lim tizimida xalqaro tadqiqotlar (PISA, PIRLS, TIMSS va boshqalar)ni joriy etishning dolzarbligi, istiqbollari va undan kutilayotgan natijalar yoritiladi. Xalqaro baholash dasturlari o'quvchilarning faqat bilim darajasini emas, balki real hayotiy vaziyatlarda bilimni qo'llash, muammo yechish, funksional savodxonlik, kommunikativ va raqamli kompetensiyalarini baholashi ta'kidlanadi. Shu asosda milliy o'quv dasturi, baholash tizimi va o'qituvchilar malakasini xalqaro mezonlar bilan uyg'unlashtirish zarurati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: xalqaro tadqiqotlar, PISA, PIRLS, TIMSS, funksional savodxonlik, ta'lim sifati, baholash tizimi, kompetensiya.

Аннотация. В тезисе раскрываются актуальность, перспективы и ожидаемые результаты внедрения международных исследований (PISA, PIRLS, TIMSS и др.) в систему образования Узбекистана. Отмечается, что данные исследования оценивают не только уровень знаний учащихся, но и их способность применять эти знания в реальных жизненных ситуациях, решать проблемы, проявлять функциональную грамотность, коммуникативные и цифровые компетенции. На этой основе обосновывается необходимость гармонизации национальных учебных программ, системы оценивания и подготовки педагогических кадров с международными стандартами.

Ключевые слова: международные исследования, PISA, PIRLS, TIMSS, функциональная грамотность, качество образования, система оценивания, компетенции.

Abstract. This thesis discusses the relevance, prospects and expected outcomes of implementing international large-scale assessments (PISA, PIRLS, TIMSS, etc.) in the education system of Uzbekistan. It is emphasized that such assessments measure not only students' knowledge, but also their ability to apply it in real-life situations, solve problems, and demonstrate functional, communicative and digital competences. On this basis, the need to align national curricula, assessment systems and teacher professional development with international standards is substantiated.

Keywords: international assessments, PISA, PIRLS, TIMSS, functional literacy, quality of education, assessment system, competences

XXI asrda ta'lim sifatini baholashda xalqaro tadqiqotlar natijalariga tayanish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Global miqyosda o'tkazilayotgan PISA, PIRLS, TIMSS kabi baholash dasturlari ta'lim natijalarini davlatlararo qiyosiy tahlil qilish, o'quvchilarning

funksional savodxonlik darajasini aniqlash va ta'lim siyosatini ilmiy dalillarga asoslangan holda takomillashtirishga imkon beradi¹. O'zbekistonning ushbu tadqiqotlarda ishtiroki milliy ta'lim tizimini xalqaro standartlar bilan taqqoslash, kuchli va zaif tomonlarni aniqlash uchun katta imkoniyat yaratadi. Bu esa ta'lim islohotlarining strategik maqsadlarini aniqlashda muhim manba bo'lib xizmat qilishi mumkin. Xalqaro tadqiqotlar metodologiyasi an'anaviy testlardan farqli o'laroq, o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarini, balki ularni real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish malakasini baholaydi. Masalan, PISA o'quvchining matnни o'qib tushinishi, matematik va tabiiy-ilmiy savodxonligi orqali kundalik hayotda uchraydigan vazifalarni hal qila olishini aniqlaydi; PIRLS boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini, TIMSS esa matematika va tabiiy fanlar bo'yicha kompetensiyalarini tekshiradi². Bu yondashuv ta'lim mazmunini fakt va formulalarni yodlashdan ko'ra tafakkur, tahlil, muloqot va ijodiy yechim topishga yo'naltirishni talab etadi.

Ta'lim tizimiga xalqaro tadqiqotlar natijalarini joriy etish, avvalo, milliy o'quv dasturlarini kompetensiyaga asoslangan yondashuv ruhida qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi. O'quv rejalari va darsliklarda funksional savodxonlik, hayotiy vaziyatlarga mos masalalar, fanlararo integratsiya, tanqidiy fikrlashni rag'batlantiruvchi topshiriqlar ulushi oshirilishi zarur. Bu jarayon faqat mazmuniy o'zgarish bilan cheklanmay, baholash tizimini ham yangilashni talab qiladi: o'quvchilarning faqat yakuniy natijalarini emas, balki o'qish jarayonidagi rivojlanishini, portfel, loyiha ishlari, diagnostik testlar orqali muntazam monitoring qilish muhimdir. Xalqaro baholash mezonlari bilan uyg'unlashtirilgan milliy reyting va monitoring tizimi hududlar kesimida ta'lim sifatidagi farqlarni ham aniqroq ko'rsatib bera oladi.

Xalqaro tadqiqotlarni joriy etishning yana bir muhim sharti – o'qituvchilar malakasini oshirish tizimini qayta yo'lga qo'yishdir. O'qituvchi PISA, PIRLS, TIMSS kabi tadqiqotlar mazmuni, topshiriqlar tiplari, baholash mezonlari bilan tanish bo'lishi, bu topshiriqlarni dars jarayoniga moslashtirib qo'llay olishi kerak. Shu maqsadda malaka oshirish kurslarida xalqaro tadqiqotlar bo'yicha maxsus modullar, amaliy seminar va treninglar tashkil etish, o'qituvchilar uchun metodik qo'llanmalar, topshiriqlar bankini yaratish dolzarb hisoblanadi. Bu ishlarga ilmiy-tadqiqot institutlari, oliy ta'lim muassasalari ham faol jalb etilishi, maktab amaliyoti bilan uzviy hamkorlik yo'lga qo'yilishi muhim. Xalqaro tadqiqotlarni ta'lim boshqaruvi darajasida samarali joriy etish uchun ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va tahlil qilishning yagona raqamli platformasini yaratish zarur. Bunday platforma orqali sinf, maktab, tuman, viloyat va respublika kesimida o'quvchilar natijalarini tahlil qilish, hududlar o'rtasidagi tafovutlarni aniqlash, ta'lim sifatiga ta'sir etayotgan omillarni statistik jihatdan asoslash mumkin bo'ladi. Natijalar asosida maqsadli dasturlar, hududiy loyihalar ishlab chiqish, resurslarni adolatli

¹ OECD. *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*. – Paris: OECD Publishing, 2023. (OECD)

Mullis I.V.S., Martin M.O. va boshq. *PIRLS 2021 International Results in Reading*. – Amsterdam: IEA, 2023. (PIRLS 2021)

² Mullis I.V.S., Martin M.O. va boshq. *PIRLS 2021 International Results in Reading*. – Amsterdam: IEA, 2023. (PIRLS 2021)

taqsimlashga erishish mumkin. Shu bilan birga, ochiq ma'lumotlar siyosati ta'lim sifatiga nisbatan jamoatchilik nazoratini ham kuchaytiradi.

O'zbekiston ta'lim tizimida xalqaro tadqiqotlarni joriy etish istiqbollari bir necha yo'nalishda namoyon bo'ladi. Birinchidan, xalqaro baholash dasturlarida ishtirokni muntazam, tizimli va uzoq muddatli strategiya asosida tashkil etish orqali ta'limdagi islohotlar samaradorligini monitoring qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Ikkinchidan, xalqaro natijalar asosida tayyorlanadigan tahliliy hisobotlar siyosat ishlab chiquvchilar, ta'lim boshqaruvi organlari, oliy ta'lim muassasalari va ilmiy markazlar uchun ishonchli ma'lumot manbai bo'lib xizmat qiladi. Uchinchidan, o'quvchilar, ota-onalar va jamoatchilik uchun ta'lim sifati haqida ochiq va tushunarli axborot taqdim etilishi ta'lim tizimiga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi. Xalqaro tadqiqotlar kutilayotgan natijalardan biri – o'quvchilarning funksional savodxonlik darajasini oshirishdir. O'qish savodxonligi bo'yicha yuqori natijalar nafaqat til va adabiyot fanlarida, balki barcha fanlarda muvaffaqiyat kaliti hisoblanadi. Matematika va tabiiy fanlar bo'yicha kompetensiyalar esa raqamli iqtisodiyot, innovatsion texnologiyalar, muhandislik va IT sohalarida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga zamin yaratadi³. Shu ma'noda xalqaro tadqiqotlar natijalariga tayanib, o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, individual ta'lim traektoriyalarini rejalashtirish mumkin. Xalqaro tadqiqotlarni joriy etish jarayonida ayrim muammolar ham uchrashi tabiiy: o'qituvchilarning yangi baholash yondashuvlariga tayyor emasligi, darslik va resurslarning yetarli emasligi, tahliliy kompetensiyalar yetishmasligi va boshqalar. Biroq bu muammolarni bosqichma-bosqich hal etish, tajriba-sinov maydonlarini yaratish, ilg'or maktablar tajribasini ommalashtirish hisobiga xalqaro tadqiqotlar milliy ta'lim tizimiga tabiiy, bosqichma-bosqich singdirilishi mumkin. Shu bilan birga, normativ-huquqiy hujjatlarda xalqaro tadqiqotlar bilan bog'liq maqsad va vazifalarning aniq belgilanishi jarayonni yanada tizimli qiladi⁴. Xulosa qilib aytganda, ta'lim tizimida xalqaro tadqiqotlarni joriy etish – bu reyting va ko'rsatkichlar poygasida ishtirok etish emas, balki ta'lim siyosatini ilmiy asoslash, o'quvchilar kompetensiyalarini chuqur tahlil qilish va ta'lim sifati bo'yicha aniq maqsadlar qo'yish uchun zarur vositadir. To'g'ri yo'lga qo'yilgan metodik, tashkiliy va axborot-tahliliy ishlar orqali xalqaro tadqiqotlar natijalari O'zbekiston ta'lim tizimining yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. OECD. PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education. – Paris: OECD Publishing, 2023. (OECD)
2. Mullis I.V.S., Martin M.O. va boshq. PIRLS 2021 International Results in Reading. – Amsterdam: IEA, 2023. (PIRLS 2021)

³ Mullis I.V.S., Martin M.O. va boshq. *TIMSS 2019 International Results in Mathematics and Science*. – Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center, 2020. (TIMSS and PIRLS)

⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni “O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”.

3. Mullis I.V.S., Martin M.O. va boshq. TIMSS 2019 International Results in Mathematics and Science. – Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center, 2020. (TIMSS and PIRLS)
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”.

